

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет
имени А.А. Ежевского»
Институт управления природными ресурсами –
Факультет охотоведения имени В.Н. Скалона

**«ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЖИВОТНЫХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»**

Материалы международной научно-практической конференции,
приуроченной к 120-летию со дня рождения профессора В.Н. Скалона

24-28 мая 2023 г.

в рамках XII международной научно-практической конференции

«КЛИМАТ, ЭКОЛОГИЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЕВРАЗИИ»

I часть

Молодежный 2023

УДК 639.1
ББК 40

Редколлегия: Вашукевич Ю.Е. (ответственный редактор), Вашукевич Е.В.,
Мартемьянова А.А., Чудновская Г.В., Саловаров В.О.

Охрана и рациональное использование животных и растительных ресурсов : материалы международной научно-практической конференции, приуроченной к 120-летию со дня рождения профессора В.Н. Скалона, 24-28 мая 2023 г., в рамках XII международной научно-практической конференции «Климат, экология, сельское хозяйство Евразии». Часть I. – Молодежный: Издательство ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, 2023. – 322 с.

В сборнике рассматриваются биографические моменты из жизни выдающихся деятелей охотничьего хозяйства, проблемы охотоведческого образования и науки, вопросы охраны, состояния популяций и биологии животных. Обсуждаются правовые, организационные и экономические проблемы охотничьего хозяйства, состояние и охрана растительных ресурсов, лесоведение, туризм и аквакультура, а также прочие вопросы состояния и использования природных экосистем.

Фото на обложке из семейного архива.

ISBN 978-5-91777-246-2 (I часть)
ISBN 978-5-91777-248-6

© Коллектив авторов, 2023.
© Издательство ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, 2023.

УДК 639.1.052 : 639.1.055.3 : 639.1.057.2

МЕХАНИЗМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ДОСТУПНОСТИ ОХОТЫ В ЗАКРЕПЛЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ

С.П. Матвейчук

Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова, г. Киров, Россия

Исключительность прав охотпользователя на регулирование охотничьего доступа в закреплённые охотничьи угодья порождает хронические социальные проблемы. Необходимо внесение изменений в федеральное законодательство.

Ключевые слова: закреплённые охотугодья, охотничий доступ, право охоты, местные охотники, протестное браконьерство, закон об охоте.

TOOLS FOR GUARANTEEING THE ACCESSIBILITY OF HUNT IN LEASED HUNTING GROUNDS

Matveytchuk S.P.

Professor Zhitkov Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming, Kirov, Russia

The exclusivity of the rights of the leasee of the hunting grounds to regulate hunting access to the leased hunting grounds causes chronic social problems. Federal legislation needs to be changed.

Keywords: leased hunting grounds, hunting access, hunting rights, local hunters, protest poaching, hunting act.

Государство дважды – в 1930-х и в 1950-х годах – ставило перед органами управления охотничьим хозяйством России задачу максимального или полного закрепления охотничьих угодий за хозяйствующими субъектами.

В дореволюционной практике охотничья аренда земель, территорий могла быть как исключительной, когда право охоты имеет только арендатор, так и неисключительной, когда это право сохраняется и за арендодателем. В последнем случае, если арендодателем выступало крестьянское общество, его члены могли продолжать охотиться на своих землях и участвовать в принятии охотхозяйственных решений (например, [4]).

В советской, а затем и в постсоветской, практиках закрепился, после первоначальных колебаний, институт исключительной аренды. Закрепление охотничьих угодий означало и означает, что охотничьи права местных жителей, как и других граждан, находятся в полной зависимости от усмотрения арендатора, долгосрочного охотпользователя.

Фактически в силу объективных особенностей охотничьего хозяйства любое закрепление охотничьих угодий за организацией, самостоятельно управляющей охотничьим доступом, во многих случаях означает возникновение естественной монополии, причём законодательство не противодействует злоупотреблениям доминирующим положением на локальном рынке охотничьих услуг [8, 10]. Эти злоупотребления, выражающиеся в прямых или завуалированных отказах в доступе, завышенных (пресекательных) ценах на путёвки и т.п., создают социальную напряжённость в обществе, способствуют росту браконьерства [12, 13], в том числе протестного [5, 9, 11]. Практика предоставления охотничьих угодий для создания отдельными лицами или группами лиц охотхозяйств с ограниченным доступом или высокими тарифами на предоставление охоты, чреватая негативными социальными последствиями, отражена во многих материалах средств массовой информации, социальных сетей, в официальных документах, например, в схемах размещения, использования и охраны охотничьих угодий (далее – схемы охотугодий) Рязанской (постановление Губернатора Рязанской области от 15.05.2018 № 71-пг), Ульяновской (Указ Губернатора Ульяновской области от 02.04.2020 № 40), Брянской областей (Указ Губернатора Брянской области от 21.09.2018 № 208). Имеются обоснованные прогнозы ухудшения ситуации [6].

Тем не менее, федеральное законодательство не содержит гарантий доступности охоты для граждан в закреплённых охотничьих угодьях.

Норма Федерального закона «О животном мире», устанавливавшая, что «предоставление в пользование животного мира и территорий, акваторий, необходимых для осуществления пользования, должно проходить гласно с учетом интересов местного населения» (ст. 37), была признана утратившей силу Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – *Федеральный закон «Об охоте...»*) без равноценной замены.

В связи с этим, защиту интересов охотников не предусмотрела и Стратегия развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.2014 № 1216-р).

Стратегия отнесла к основным целевым показателям развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации «увеличение количества охотничьих хозяйств, занятых разведением охотничьих животных для увеличения продуктивности угодий и обеспечения доступности охоты для населения» (раздел III). Это положение не является социально значимым, поскольку исходит из несостоятельной идеи, согласно которой увеличение обилия дичи в локальных охотхозяйствах автоматически приведёт к расширению охотничьего доступа. Формальными, не приведшими к повышению реальной доступности охотничьих угодий остались и положения об «обеспечении доступности охоты для населения» Плана мероприятий по реализации Стратегии (приказ Минприроды России от 28.11.2014 № 527).

Рассогласованные и взаимопротиворечащие цели – обеспечение прав граждан, местных жителей на охоту, на доступ к охотничьим ресурсам и, в то же время, прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на долгосрочное охотпользование [7] – закрепляются и в некоторых региональных документах стратегического планирования и концептуальных разработках [1, 2 3]. Некоторые регионы полагают, что проблемы не существует, и транспортная доступность обнуляет проблемы отказов гражданам в охотничьем доступе в близлежащие к ним охотугодья. Такая позиция отражена, например, в схемах размещения, использования и охраны охотничьих угодий Республики Татарстан (Указ Президента Республики Татарстан от 03.10.2015 № УП-968) и Саратовской области (постановление Губернатора Саратовской области от 30.09.2020 № 326).

Острые конфликты разрешаются сейчас внеправовыми (иногда и неправовыми) действиями как властей, так и граждан. Социальные сети облегчают их взаимодействие, но оно остаётся исключительно политическим (не правовым). Даже добросовестным и социально ответственным участникам процесса не на что опереться в законодательстве.

До принятия Федерального закона «Об охоте...» регионы, ответственно относящиеся к проблеме ограничения доступа охотников в закреплённые охотничьи угодья, принимали различные меры для разрешения или смягчения остроты этой проблемы.

Один из радикальных шагов – наделение полномочиями по закреплению охотничьих угодий органов местного самоуправления.

Например, в Алтайском крае органам местного самоуправления городов и районов было передано полномочие администрации края по заключению договора о предоставлении в пользование охотпользователям территории, необходимой для осуществления пользования охотничьими видами животных. Существенные условия договора согласовывались органом местного самоуправления и лицензиатом-охотпользователем самостоятельно (Закон Алтайского края от 10.11.1996 № 53-ЗС).

Это позволяло непосредственно учитывать интересы местных жителей при определении условий пользования.

Действует и в настоящее время Закон Красноярского края от 26.12.2006

№ 21-5669, делегирующий двум муниципальным районам (бывшим автономным округам) как безаукционное заключение охотхозяйственных соглашений с охотпользователями-лицензиатами, так и принятие решений о проведении, организацию и проведение аукционов на право заключения охотхозяйственного соглашения.

Однако, поскольку федеральное законодательство не предусматривает самостоятельного установления существенных условий охотпользования, возможности муниципалитетов защищать права местных жителей сейчас ограничены (по сравнению с периодом до вступления в силу Федерального закона «Об охоте...»).

Наиболее распространённой формой воздействия на проблему было принятие правовых актов самими региональными органами государственной власти.

Иногда обязанности в этой сфере устанавливались индивидуальными правовыми актами при закреплении охотугодий. Так Губернатор Тульской области в постановлении от 11.05.1995 № 249 обязывал охотпользователя обеспечивать «надлежащие условия для проведения любительской и спортивной охоты» и «выдачу разрешений на проведение охоты местным охотникам, проживающим на территории охотхозяйства».

Нередко региональные органы государственной власти включали в основные критерии, определяющие выбор победителя при проведении конкурса на долгосрочное охотпользование, «учет интересов местных охотников, проживающих на территории, где планируется долгосрочное пользование объектами животного мира» (например, постановление Администрации Костромской области от 08.06.2009 № 224-а).

После вступления в силу Федерального закона «Об охоте...» подобные положения вносились в аукционную документацию. Например, в Белгородской области к Существенным условиям охотхозяйственного соглашения отнесены (в отношении конкретного охотугодя) следующие обязанности охотпользователя:

- «предоставлять охотникам, проживающим на территории, переданной в пользование по настоящему Соглашению, не менее 40 процентов разрешений на добычу дикого кабана и косули европейской»;

- «допускать к проведению охоты охотников в соответствии с пропускной способностью угодий и, в первую очередь, непосредственно проживающих на данной территории» (распоряжение Правительства Белгородской области от 27.03.2017 № 132-рп)1.

Однако, подобные положения, с одной стороны, юридически уязвимы в силу отсутствия опоры в федеральном законодательстве, с другой – обесмысливаются исключением земель поселений из охотничьих угодий (то есть, обнулением числа охотников, «проживающих на территории, переданной в пользование»).

Имеются примеры сочетанного применения мер, способствующих учёту интересов местного населения, и мер прямого нормативного регулирования

доступа.

Так, в Кировской области с 1989 года решения о закреплении охотничьих угодий принимались по предложениям исполнительных комитетов районных Советов народных депутатов, они же заключали договоры на аренду охотничьих угодий (решение Кировского облисполкома от 29.12.1989 № 648; распоряжение Администрации Кировской области от 29.01.93 № 64). В дальнейшем «обязательное выделение охотпользователями квот добычи лицензионных видов охотничьих животных для охотников, проживающих на территории, предоставленной в пользование» было признано условием пользования, были установлены нормативы выделения объёмов добычи лицензионных видов охотничьих животных (10-20%) для охотников, проживающих на территории, предоставленной в пользование (постановление Правительства Кировской области от 14.04.2008 № 128/128).

Аналогичные положения в форме правовых норм (общего действия) принимались и в других регионах. Так, в Орловской области охотпользователям прямо предписывалось «разрешения на право охоты в первую очередь выдавать местным охотникам, проживающим непосредственно на территории охотничьих хозяйств» (постановление Коллегии Орловской области от 11.10.2006 № 204).

Сейчас это возможно только в рекомендательной форме. Например, Губернатор Белгородской области «рекомендовал охотпользователям предусмотреть в качестве поощрения за участие в мероприятиях по охране и воспроизводству объектов животного мира, сохранению и восстановлению среды их обитания выдачу до 40 процентов квот добычи козули европейской охотникам, проживающим на территории муниципальных образований, где расположены их охотхозяйства» (постановлении от 22.07.2022 № 114).

Большинство подобных правовых актов, направленных на защиту интересов охотников от заградительных действий охотпользователей, были признаны утратившими силу в связи с принятием и вступлением в силу Федерального закона «Об охоте...»; единичные продолжают оставаться не признанными таковыми только по недосмотру прокуратур.

Другими способами поддержки массового и местного охотника были (плохо документированные) преференции общедоступным объединениям охотников (системы Росохотрыболовсоюза), стимулирование создания местных автономных объединений охотников с закреплением за ними охотничьих угодий, придание общедоступным угодьям статуса незакрепляемых, учреждение муниципальных охотничьих предприятий, и т. д. Эти мероприятия также сейчас либо незаконны, либо трудно реализуемы.

Приведённый выше краткий обзор механизмов юридического закрепления гарантий охотничьего доступа позволяет определить направления совершенствования действующего законодательства.

Необходимо совершенствование именно федерального законодательства, его пробельность – ключевой дефект. Концептуальная основа – принцип субсидиарности (размещение центра принятия решений как можно ближе к

месту возникновения проблем). При этом нужно учитывать риск дискриминации городских охотников (жителей административных центров регионов и крупных городов).

Принципиальны комплексность и вариативность (широта репертуара) законных действий региональных (в случае делегирования – и муниципальных) властей, направленных на защиту охотничьего доступа граждан в закреплённых охотугодьях.

В случае политической готовности федеральных органов власти к решению проблемы потребуется одновременное дополнение согласованными нормами изменений в положения Федерального закона «Об охоте...» об (о):

- основных принципах правового регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
- мониторинге, госохотреестре (слежение за распределением охотничьей нагрузки по охотугодьям региона, включая закреплённые);
- территориальном охотустройстве;
- нормировании;
- охотхозяйственных соглашениях;
- полномочиях органов государственной власти регионов (с распространением действия принимаемых правовых норм на действующие правоотношения долгосрочного охотпользования).

Список литературы

1. Андреев, М. Н. Концептуальные основы развития охотничьего хозяйства Кировской области / М. Н. Андреев, И. А. Гребнев // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2019. – Т. 20, № 1. – С. 36-47.
2. Андреев, М. Н. Охотничьи ресурсы и распределение прав на их добычу между гражданами / М. Н. Андреев, И. А. Гребнев, А. А. Шулятьев // Вестник ИрГСХА. – 2013. – № 55. – С. 43-48.
3. Андреев, М. Н. Региональная государственная политика в сфере охоты и охотничьего хозяйства / М. Н. Андреев, Н. В. Краев, В. Н. Краева // Экологическое право. – 2013. – № 4. – С. 17-23.
4. Аноним. Среди охотников // Саратовский вестник. 1911. № 143 (2 июля). С. 3.
5. Глушков, В. М. Незаконная добыча лося в России: взгляд изнутри / В. М. Глушков // Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства : Сб. матер. II междунар. научно-практ. конф., Иркутск, 28–31 октября 2014 года. – Иркутск: Изд-во «Оттиску», 2014. – С. 49-61.
6. Горохов, Д. Б. Охотничьи угодья: соотношение правового регулирования и фактического положения / Д. Б. Горохов, Д. Д. Шунаева // Журнал российского права. – 2019. – № 5. – С. 119-132.
7. Гребнев, И. А. Территориальное охотустройство: проблемы стратегического планирования и нормативного регулирования / И. А. Гребнев // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2022. – Т. 23, № 2. – С. 248-254.
8. Гребнев, И. А. Перспективы развития саморегулирования в охотничьем хозяйстве России / И. А. Гребнев, Е. А. Малышева // Биосферное хозяйство: теория и практика. – 2023. – № 2. – С. 92-98.
9. Данилкин, А. А. О возможной депрессии населения диких копытных в период экономического кризиса и необходимости упреждающих мер / А. А. Данилкин // Вестник охотоведения. – 2015. – Т. 12, № 2. – С. 171-185.
10. Матвейчук, С. П. Элитарность и эгалитарность в российской охоте // Современные

проблемы природопользования, охотоведения и звероводства: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ВНИИОЗ (г. Киров, 22-25 мая 2007 г.). – Киров: ВНИИОЗ, 2007. – С. 271-273.

11. Сухомиров, Г. И. О проблемах охотничьего хозяйства России / Г. И. Сухомиров // Климат, экология, сельское хозяйство Евразии. Современные проблемы охотоведения: Матер. VI междунар. научно-практ. конф., Иркутск, 24–28 мая 2017 года. – Иркутск: Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. Ежевского, 2017. – С. 153-159.

12. Шулятьев, А. А. Проблемы устойчивого использования охотничьих ресурсов и государственного надзора в сфере охоты / А. А. Шулятьев // Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства. – 2017. – № 3(6). – С. 146-151.

13. Шулятьев, А. А. Эффективность использования охотничьих ресурсов общедоступных и закрепленных угодий / А. А. Шулятьев, Ф. С. Батков, А. В. Фарукшин // Биологические ресурсы: состояние, использование и охрана: Матер. междунар. научно-практ. конф., посвящ. 50-летию подготовки охотоведов в Вятской ГСХА, Киров, 03–05 июня 2015 года. – Киров: Вятская государственная сельскохозяйственная академия, 2015. – С. 217-220.